

Artículo de Opinión

Atención al Usuario y el Enfoque de Género: Perspectiva desde una secretaría

Cristian Rojas C.¹, Rodolfo Bastías L.²

¹ Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. Ingeniero en Administración de Recursos Humanos, Instituto Profesional DUOC. Secretario administrativo. Formación en Enfoque de Género y Atención al Usuario en Salud.

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse. Magíster Gestión de Operaciones en Salud, Universidad del Desarrollo, Chile. Diplomado Estudios de Género con Especialización en Salud y Etnicidad, Universidad de Chile. Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: cristianalerojas@gmail.com, rbastias@horiente.cl

Resumen

Lograr una idea concebida de una atención al usuario con un enfoque de género que respete la identidad de cada persona será producto de un trabajo en conjunto con todos los participantes. Para esto es necesario visibilizar todas las aristas, como la perspectiva de una secretaría en relación a la atención a los usuarios, al mostrar situaciones comunes y diarias, y fortalecer algunos elementos con la teoría al alcance de todos los involucrados en una institución de salud, conservando los derechos humanos.

PALABRAS CLAVE: *Enfoque de Género, Atención al Usuario, Salud, Derechos Humanos.*

Abstract

Achieving a conceived vision of customer service with a gender perspective that respects each person's identity will be the result of collaborative work with all participants. To achieve this, it is necessary to make all aspects visible, such as the perspective of a department regarding user care, by showing common, everyday situations, and by reinforcing some elements with theory accessible to all those involved in a healthcare institution, preserving human rights.

KEYWORDS: *Gender perspective, Customer Service, Health, Human Rights.*

Introducción

En toda institución de salud, la prestación de servicios de calidad hacia la atención al usuario basada en el respeto es esencial. Para lograr esto, es necesario que exista una organización de los recursos humanos y físicos que conforman la institución que estén alineados en la mejor entrega de servicio, y que los funcionarios sean parte participativa de esta línea. Hoy en día el enfoque de género debe estar dentro de la atención al usuario como uno de los ejes principales en el trato con los pacientes y familiares o cuidadores responsables.

En las secretarías de los diferentes servicios y unidades clínicas de esta institución, así como en otros lugares administrativos donde está designado atender a los usuarios, no es poco frecuente encontrarnos con diferentes situaciones en donde existen momentos a lo menos incómodos en relación a esto, como por ejemplo en relación al prejuicio ante una vestimenta o conducta de los usuarios que puede evocar alguna pregunta o gesto inadecuado por parte del funcionario y que pueda ofender, o vice versa. Lograr una idea concebida de una atención con un enfoque de género que respete la identidad de cada persona, será producto de un trabajo en conjunto con todos los participantes, y que se logra consolidando un engranaje adecuado entre el usuario, los usuarios y/o cuidadores responsables, el soporte físico y los funcionarios.

El objetivo de este escrito es poder mostrar la perspectiva de una secretaría en relación a la atención a los usuarios, mostrando situaciones comunes y diarias, y fortaleciendo algunos elementos que los usuarios y los funcionarios deben conocer, para complementar una atención de calidad asociada, y también dar cuenta que en la cotidianidad del trato pueden tratarse estos temas.

¿Cuáles podrían ser situaciones inoportunas que podemos encontrar en la atención al usuario?

Son diversas las situaciones que pueden transformarse en inoportunas en este enfoque, y a modo

de ejemplo relataremos en la cotidianidad de la atención al usuario/a cómo los paradigmas nos han gobernado silentemente:

- Brindar información completa a la madre y no al padre (si es que éste no se manifiesta), y uno de los paradigmas al realizarlo, por ejemplo, es que “la madre retiene o comprende más información que el padre”.
- Dudar de su identidad de género o su expresión de género, que trae como consecuencia el brindar atención distinta o discriminatoria a un usuario/a que tiene una identidad de género diferente a su sexo biológico, ejemplo: “Tratar como un hombre a una persona que se viste y se siente mujer”.
- Dar informaciones o instrucciones específicas por aspectos del usuario, como costumbres tan enraizadas que ni se someten a cuestionamiento, como el que las uñas pintadas son una característica propia de la mujer y solo informarles a ellas - y no al padre - que no se debe venir con las uñas pintadas. Generalmente prácticas como éstas, así como el uso de joyas, cadenas, aros las relacionamos inmediatamente a la mujer.
- No brindar atención ni trato igualitario a parejas homoparentales / lesboparentales, ya sea por incomodidad o por ignorancia. Cuando los acompañantes de un recién nacido son del mismo sexo, no debería cambiar el modo de atención, sin embargo, aún existe la discriminación, desde la ignorancia que invisibiliza a la comunidad LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales, Queer, Asexuales, y el símbolo "+" incluye a todas las demás identidades y orientaciones que no están específicamente representadas por las letras anteriores).

- Brindar contención sólo a la madre en momentos de malas noticias con respecto a la situación actual de salud de su recién nacido. En el Servicio de Neonatología hay una “montaña rusa” de emociones para los usuarios, días buenos y días malos, cuando hay días malos

los acompañantes muestran frustración, pena, angustia, rabia. Estos sentimientos pueden estar combinados o generalmente expresados en tristeza, lo cual provoca llantos, y cuando ocurren estas situaciones, la cotidianidad es brindar atención a la madre y omitir al padre, el cual puede no expresar sus emociones con tanta claridad.

- Dudar de capacidades de los usuarios según solicitudes o indicaciones. Estas situaciones ocurren generalmente en el alta del recién nacido y muchos lo justifican desde el instinto “maternal”, en donde la madre carga a su recién nacido al momento del alta, mientras el padre se lleva todas las pertenencias del bebé, lo que se considera “el peso”.

- Preguntar pronombres de los usuarios. Todavía nos cuesta dar este paso, ya que a veces suena incómodo tanto como para la persona que lo pregunta, como para la persona que se le hace la pregunta, por la creencia que se cuestiona de manera negativa este concepto.

Enfoque de Género en la calidad de atención al usuario en el Servicio de Neonatología

Las atenciones de salud implican la atención al público, por tanto involucra una atención que debe ser de calidad, en un ambiente de respeto, libre de prejuicios y con un nivel de sensibilidad tal que atienda a las particularidades de cada persona. Esto es crucial, en particular cuando la atención es hacia usuarios pertenecientes a las disidencias, como la comunidad LGTBIQA+.^{1,2}

Debemos prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y/o diversidad sexual, alineados con los documentos internacionales, y suscritos y ratificados por Chile vigentes y principios fundamentales desde la perspectiva de los Derechos humanos³, y promover una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad en todas sus manifestaciones, en todo momento.^{1,2}

La perspectiva de género, nos permite visibilizar los roles, estereotipos y prejuicios de género binario (hombre - mujer), que sustentan discriminaciones

y violencias que se esconden en la aparente normalidad de mensajes e ideales de hombres y mujeres a seguir, que se siguen reproduciendo a diario. Como herramienta nos permite ver las relaciones entre hombres y mujeres con respecto a las igualdades y desigualdades y paradigmas que puedan existir, facilitando en la vida cotidiana la pesquisa de desigualdades, las que se relacionan en demasía al micromachismo - desde el patriarcado - por ejemplo, lavar la loza es el rol de la mujer, el hombre es el que trabaja, ser emocional es de mujeres, etc.^{1,2,4}

¿En qué se puede relacionar el enfoque de género en la atención a usuarios en una unidad neonatal? En varios aspectos, como en todo ámbito en la vida. Cuando relacionamos el enfoque de género en la atención neonatal, emergen muchas situaciones en las cuales debemos aplicar conocimientos relacionados a este enfoque. Partamos de la base de que la Unidad de Neonatología es una unidad en donde llegan recién nacidos, tanto sanos como enfermos, los que vienen con acompañante o acompañantes, comúnmente parte de la familia. Pero en este concepto de familia tenemos diversidades tales como:⁵

- Madre y Padre
- Madre Soltera
- Padre Soltero
- Familia Homoparental (Padre y Padre)
- Familia Lesbomaternal (Madre y madre)
- Abuela, abuelo/ Tía, Tío
- Cuidadores significativos (que aúnan los restantes, incluso aquellas personas que pertenecen a lugares de acogida, en ciertas situaciones o personas en relación poliamorosas - que se relaciona con la disidencia, pero no lo abordaremos en este escrito).

Ante toda esta diversidad de familias que nos enfrentemos a la atención al usuario debemos actuar desde la igualdad, y el gran problema que se ve en las secretarías y otros lugares donde se atiende público es el escaso conocimiento en términos de enfoque de género y nuestra poca capacidad de flexibilizar nuestras atenciones antes estas situaciones tan diferentes, con historias tan particulares.

Por ejemplo, podemos mencionar la Ley Domínguez⁶, en donde en sus capacitaciones, se dice que

a la persona que pierde a su hijo/a, se le llama por su nombre, (algo que debería siempre ser así), pero en la cotidianidad tenemos internalizado el decirles “papito”, “mamita” o simplemente cuando no tienes la intención y/o el interés de conectar con el usuario, solo se ocupan muletillas como “oiga”, “usted”, “oye”, entre otras.

Pero, ¿por qué está atención tiene estas características? ¿Por qué la cotidianidad nos lleva a este tipo de actitudes que puede afectar al otro, pero está tan normalizado que no hay conciencia de la falta? Esto puede explicarse porque la cultura tiene tan enraizadas estas conductas que la misma naturalización de las acciones protege el operar del día a día, y no genera espacios de reflexión necesarios para la abolición del paradigma y la instauración de nuevas prácticas.

El modo de abordar este tema, y los problemas asociados puede obedecer a una metodología compuesta de varios elementos. A modo de ejemplo, el cuestionar la paternidad / maternidad de una familia lesbomaternal / homoparental es un tema hoy en día poco frecuente en la Unidad de Neonatología, sin embargo, pero ya están siendo visibilizadas. Una familia homoparental es aquella donde una pareja de dos hombres o de dos mujeres se convierten en progenitores (también se hace referencia a la adopción acá), de uno o más niños, y la problemática sobre familias homoparentales se basa en prejuicios estructurales del orden social, teniendo en cuenta que el nuevo concepto de familia desordena las estructuras de la “normalidad” impuestas por la sociedad.⁷

Es importante estudiar la homoparentalidad desde los aspectos socioculturales y jurídicos porque existe un nuevo estilo de vida mucho más espontáneo y directo, haciéndose necesario dar paso a un ser humano independiente y con mentalidad abierta, refiriéndose a una conciencia no estigmatizada.⁸

Generalmente el micromachismo es el que instala en nuestro ser este tipo de escenarios, en donde se ve afectado el usuario perteneciente a las disidencias.

Ya sea solo al hacer gestos o con preguntas que puedan incomodar a la o el usuario. Desde la perspectiva de esta secretaría en la atención a la familia, es una obligación atender a estos aspectos de nuestra sociedad. Por tanto, creemos necesario reforzar este enfoque, que, si bien nuestro Servicio de Salud y Hospital nos capacita al respecto, debemos utilizar todo tipo de plataformas para dar cuenta sobre paridad y sobre igualdad.

Cuando en atención al usuario nos vemos enfrentados a tratar con la comunidad, nos debemos integrar a la identidad, orientación y expresión en donde tenemos conceptos claves, los cuales son necesarios comprender y desde ahí comenzamos con la atención:^{1, 2, 9}

- Identidad de género (como me siento)
- Expresión de género (como me visto)
- Orientación sexual (mis preferencias)
- Sexo biológico (órgano sexual con el cual se nace)

De estos conceptos, en la atención del usuario debemos enfocarnos en los primeros dos:
Identidad de género - con el género al cual pertenezco y/o me siento cómodo.
Expresión de género - como me gustaría ver de manera física.

En el día a día, en nuestro primer encuentro con el usuario podemos abordar esto, y es importante recalcar que si veo a una persona físicamente como mujer, le debo tratar de acuerdo a lo que veo y no lo que creo que veo. Así como también puedo hacerme cargo desde las preguntas: ¿cuál es tu nombre?, ¿cuál es tu pronombre? Desde esta vereda comprendo al usuario y no paso a llevar sus derechos, así como quizás el usuario sin que tú le preguntes, te dirá su pronombre. Por lo que aquí, desde un principio de la atención al usuario se aplican las habilidades blandas principales: respeto, tolerancia, integridad, entre otras.^{1, 2}

Mediante estas habilidades blandas evitamos el cuestionamiento tradicional del rol del hombre y la mujer. “Si está construido, ¿por qué no reconstruirlo o deconstruirlo?”: desde esta frase podemos reflexionar en la atención al usuario desde el enfoque de género, ya que para brindar una buena calidad

de atención debemos atender sin juzgar, sin barreras, con dedicación, y en toda situación aplicar lo que se requiere en la vida cotidiana: igualdad, buen trato, decencia humana.

Derecho de atención

En relación a los derechos humanos y la orientación sexual y la identidad de género, se identifican algunos aspectos importantes que apoyan esta moción: ^{3,10}

Derecho al disfrute universal de los derechos humanos: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos.

Derecho a la igualdad y a la no discriminación: Todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica: Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o su identidad de género.

Derecho a la privacidad: Toda persona tiene derecho a que, en los procedimientos seguidos ante la autoridad administrativa, se resguarde el carácter reservado de los datos considerados como datos

sensibles, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

Normativa Legal Chilena

En la normativa legal chilena, es esencial destacar: ^{3,11}

Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación (Ley Zamudio), cuyo propósito es garantizar a toda persona, sin discriminación de ninguna especie, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades.

Ley N°21.120, que reconoce y da Protección al Derecho y la Identidad de Género, así como los derechos reconocidos por la Constitución, las demás leyes y tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Ley N°21.120, que reconoce y da protección al Derecho a la identidad de género, entendiendo ésta como la convicción personal e interna de ser hombre y mujer, tal como la persona se percibe, la que puede o no corresponder con su sexo y nombre registrales.

Recomendaciones en la atención al usuario

Algunas recomendaciones generales en la atención al usuario.³

- La atención a usuarios, debe tener un trato respetuoso, no expresar comentarios o insinuaciones, de ninguna especie, acerca de las personas.
- Respecto de las personas en relación a su forma de hablar, vestir o comportarse.
- Utilice la identidad de género auto percibida de la persona. Si no tenemos certeza podemos utilizar un lenguaje genéricamente neutro y referirnos a la persona por su nombre, esperando que la persona nos corrija, de ser necesario.

- En ningún caso, se deben realizar gestos o expresiones verbales o no verbales, o cualquier tipo de actitud o práctica que pudiesen afectar la dignidad de las personas.

- Mantenga el uso de terminología actualizada.
- Evite estereotipos y prejuicios.

- La experiencia de las personas de las divergencias puede variar según su cultura, antecedentes, edad, nacionalidad y experiencias personales. Se debe mostrar sensibilidad hacia estas diferencias.

- Respete la privacidad y confidencialidad de la información relacionada con la orientación sexual o identidad de género de las personas. Solo solicite información relevante y necesaria.

- Tenga actitudes que produzcan confianza al usuario. Esto es crucial para que la atención sea efectiva e inclusiva.

Los cambios de mentalidad en el ser humano es un avance progresivo a nivel global, optando por otras vías fuera de lo tradicional. La nueva conciencia se basa en el respeto e inclusión de la diversidad que posee el ser humano.¹² Y todas las situaciones incómodas para el usuario en la atención neonatal las podemos evitar mediante el enfoque de género, en donde cuestionamos los roles del hombre y la mujer hetero normados mediante el respeto, la dignidad, la igualdad, entre otras.

En relación a las reglas e indicaciones que pueda haber en el Servicio de Neonatología, deben ser informadas para todos los acompañantes, por igual. Como punto inicial debe darse identidad al usuario. ¿Cómo le damos identidad?: consultando su nombre, pronombre (en caso de ver que su nombre no coincide con su perfil), trato común, la misma información y las mismas “regalías”, que a todos los acompañantes. Al final, sin darnos cuenta, esta es la misma atención que se le debería brindar a cada persona.¹³ Se debe plantear trato, en equidad, evitando preguntas incómodas, por tanto, éstas deben ser reflexionadas considerando estos puntos, no caer en acoso / hostigamiento.

Para esto, el hospital debe promover una misma estrategia en el enfoque de género en la atención al usuario, considerando que los elementos de esta atención deben abarcar el contacto cara a cara, contacto telefónico y comunicaciones por correo electrónico, asegurando el buen servicio de atención.

¿En qué soñamos?

Como autores de este escrito, soñamos en lograr la naturalidad de las acciones, sin normas ni leyes que nos tengan que enseñar que el respeto al otro es lo esencial de nuestras relaciones sociales.

Soñamos en que se reconozca la importancia de brindar un servicio de atención de calidad, equitativo y no discriminatorio.

Soñamos que con este escrito y por este medio se alcance a toda persona que no esté interiorizada con el tema, y que se logre entender que una atención de calidad y libre de prejuicios es fomentando un ambiente de respeto y sensibilidad hacia las necesidades y particularidades de todas las personas.

Glosario

Como manera de enriquecer este escrito, otorgamos un glosario con las palabras más comunes utilizadas en este enfoque, basado en nuestra experiencia y referencias bibliográficas, con el fin de identificar términos, aclarar y mejorar la comprensión de conceptos y facilitar la comunicación. Al término de la lectura de este glosario se hace inminente la necesidad de visibilizar aún más el enfoque de género en nuestra institución, así como el naturalizar todos estos aspectos implicados:¹⁻⁴

Género: Es la clasificación de las personas de acuerdo a la diferencia sexual para asignar características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones a mujeres y hombres dentro de la sociedad.

Diversidad Sexual: Es toda la gama de orientaciones sexuales e identidades de género en la vida cotidiana de los seres humanos, se refiere a las posi-

bilidades que tienen las personas de vivir y asumir su sexualidad de manera libre y plena, de expresar y asumir el deseo, el erotismo, la afectividad y las prácticas amorosas.

Homofobia: Discriminación, hostigamiento, rechazo y odio irracional a las personas homosexuales. También se entiende, en ocasiones, como rechazo a la comunidad LGBTIQ+. Este término también incluye actitudes discriminatorias a una persona por el simple hecho de parecer homosexual.

Homoparentalidad / Lesbomaternalidad: Familias que se integran por dos personas del mismo sexo que constituyen un núcleo familiar formal, tienen la capacidad de apoyarse, engendrar, adoptar, educar y convivir con hijos reconocidos como tales por el Estado y la sociedad.

Identidad de género: Refiere a la experiencia interna e individual de cada persona, que podría corresponder o no con el sexo biológico. El derecho a la vivencia personal del género incluye libertad para escoger el sentido del cuerpo, lo cual puede implicar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, así como otras expresiones tales como el vestido, el modo de hablar y la expresión corporal.

Igualdad de género: Significa que hombres y mujeres deban gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones.

Lenguaje inclusivo y no sexista: Manera de expresarse por cualquier medio sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de géneros.

LGBTIQ+: Sigla que corresponde a los términos lesbiana, gay, bisexual, trans o transgénero, intersex, Queer, asexual y el + se utiliza en representación de otros términos que se desconocen, pero se hacen visibles dentro de la comunidad. Estos términos los utilizamos para describir a diversos grupos de personas que no se ajustan a las nociones convencionales o tradicionales de los roles de género masculinos y femeninos.

Lesbiana: Mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente de manera perdurable por otras mujeres.

Gay: Describe a un hombre que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraído por otros hombres, aunque el término se puede utilizar para describir a hombres gays como a mujeres lesbianas.

Transgénero o persona trans: Persona que no se siente identificada con su sexo biológico. Las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y a veces optan por una intervención médica- hormonal, quirúrgica o ambas, para adecuar su apariencia física- biológica a su realidad psíquica, espiritual y social.

Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída por personas del mismo sexo o de un sexo distinto. El término bisexual tiende a ser interpretado y aplicado de manera inconsistente, a menudo con un entendimiento muy estrecho. La bisexualidad no tiene por qué aplicar atracción a ambos sexos al mismo tiempo, ni tampoco debe implicar la atracción por igual o el mismo número de relaciones con ambos sexos. La bisexualidad es una identidad única, que requiere ser analizada por derecho propio.

Intersexual- intersex: Es una variación corporal de los seres humanos, no es un problema médico, una enfermedad o patología. Las personas intersex son aquellas cuyos cuerpos (cromosomas, órganos reproductivos y/o genitales) no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen al sistema binario varón/mujer. La intersexualidad se refiere a aspectos biológicos del cuerpo, no a la identidad de género, ni a la orientación sexual.

Queer: Este concepto aplica para todas aquellas personas que no quieren clasificarse bajo etiquetas tradicionales por su orientación e identidad sexual. Lo queer deconstruye la sexualidad normativa y traspasa lo socialmente aceptado, esto es, la vida heterosexual, monógama y clase social.

Asexuado: La asexualidad es un tipo de orientación sexual hacia nadie, es decir, la persona asexual no siente atracción sexual hacia otros, pero sí que puede sentir el resto de las atracciones, como por ejemplo, la romántica, la intelectual, etc.

Lesbofobia: Aversión irracional hacia las personas lesbianas. (A criterio personal, consideramos importante el recalcar que la fobia relacionada a las disidencias siempre se refleja a través del odio y discriminación, donde el temor lo viven las disidencias).

Machismo: El machismo es un término de uso social y académico que engloba un conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas culturales que refuerzan y perseveran la estructura de dominio masculino y heteronormado sobre la sexualidad, la procreación, el trabajo y los afectos.

Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, así como las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas. La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de un continuo, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al mismo sexo o al sexo opuesto. Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona.

Perspectiva de género: Forma de ver o analizar el impacto de género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas, permitiendo luego transversalizar esta perspectiva en una política institucional. La categoría género, como categoría de análisis, alude a las diferencias entre los sexos que se han construido culturalmente, y no a las diferencias físicas o biológicas o que son atribuibles a la naturaleza.

Transfobia: Es el rechazo que sufren las personas transgénero al transgredir el sistema sexo/género socialmente establecido. Estas personas están en situación de especial vulnerabilidad y sufren un alto grado de marginación, violencia y comportamientos discriminatorios que vulneran sus derechos humanos.

Referencias

1. Apuntes Curso Capacitación "Enfoque de género en la atención de Salud". Servicio Salud Metropolitano Oriente. Año 2023.
2. Apuntes Curso Capacitación "Manual de enfoque para promover la inclusión". Servicio Salud Metropolitano Oriente. Año 2023.
3. https://www.inapi.cl/docs/default-source/2024/acerca-de/inapi-socialmente/protocolo_de_atencion_a_personas_usuarias_con_enfoque_de_genero_y_no_disc.pdf?sfvrsn=48c59ad5_1 (Revisado en Julio, 2025)
4. Apuntes Diplomado Estudios de Género con Especialización en Salud y Etnicidad", Universidad de Chile. Año 2009
5. Álvarez, T. B. (2015). Parentalidades en familias diversas. *Revista de Ciencias Sociales (Cr)*, 2(148), 39-48.
6. Leyton Cornejo, M. B. (2024). Leyes en violencia de género y su relación con salud pública: Análisis documental desde un paradigma feminista. Tesis para optar al grado de Magister en Salud Pública. Facultad de Medicina, Escuela de Salud Pública, Universidad de Chile.
7. León Paredes, C. A. (2023). Lesboparentalidad en Chile: Madres a través de Técnicas de Reproducción Asistida. Memoria para optar al Título Antropología Social, Departamento de Antropología, Universidad de Chile.
8. Abarca, M., & Cárcamo, P. (2020). Homoparentalidad y su aceptación social.
9. Alvarado, D. M. N. (2010). Orientación sexual, identidad y expresión de género en el Sistema Interamericano. *Agenda internacional*, 17(28), 153-175.
10. Cisneros, M. (2020). DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS. *Derechos Humanos laborales y derecho internacional del trabajo*, 258.
11. Ivankovic Silva, F. (2022). Representación política de las demandas del movimiento LGBTQ+ en el proceso constituyente chileno (2021-2022). Memoria para optar al título profesional de Socióloga, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.
12. Maturana, H. (2004). *Transformación en la convivencia*. JC Sáez Editor.
13. Aravena Rojas, R., & González Carrillo, S. (2016). *La homoparentalidad en Chile. Problemas y desafíos*.

